

ВОЗМУЩЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТОНКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАВЕРН ПРИВОДЯЩИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КАВИТАЦИИ, ПУЛЬСАЦИИ ПОТОКА

Худайкулов С.И.

Атажонова Ш.К

Мустофоев Ш.Х

Турсунбоев Л.У.

НИИИВП Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430406>

Выводы.

1. При выводе системы уравнений можно использовать кинематическое условие вида (12) и динамическое вида (11).

2. Исследования показали, что кинематическое условие в данном случае допускает существенное упрощение. Фактически оказывается возможным оставить в кинематическом условии лишь линейные относительно деформации слагаемые.

При исследовании динамики возникновения процесса вибрации в водопроводящих системах водохранилищ, основным причинам является нарушение сплошности течения и образование области, заполненные пузырьками, появление кавитации. Особенно, нарушение сплошности в дисперсных течениях и образование области, заполненные пузырьками, приводящие к кавитации и вибрации встречаются при кавитационном течении.

Рассмотрим кавитационное осесимметричное течение, подверженное действию различных возмущающих факторов, таких, как наличие поля сил тяжести, отличие формы кавитатора от круговой, наличие местных возмущений давления и др. Предполагается, что эти факторы лишь слегка изменяют закономерности осесимметричного течения, т. е. возмущения считаются малыми.

Введем абсолютную цилиндрическую систему координат r, x, θ , связанную с покоящейся жидкостью, в которой со скоростью V_0^* вдоль отрицательной оси x движется произвольно ориентированный относительно скорости V_0^* кавитатор (рис.1). Течение идеальной несжимаемой жидкости около кавитатора и образованной им тонкой каверны принимается потенциальным и потенциал, следовательно, удовлетворяет уравнению Лапласа

$$\nabla^2 \varphi \equiv \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} \quad (1)$$

Начало отсчета времени $t = 0$ будем вести с момента прохождения кавитатором (точнее, сечением срыва струй) плоскости наблюдения $x = 0$. Уравнение поверхности кавитатора считается известным

$$T(r, \theta, t) = r - R_{\eta}(t, \theta) = 0 \quad (2)$$

При $t > 0$ в плоскость наблюдения $x = const$ будут входить другие сечения каверны $r = R_{\eta}(t, x, \theta)$

уравнения которых не известны. Необходимо определить уравнение контуров этих сечений и, следовательно, уравнение поверхности всей каверны

$$F(t, x, r, \theta) = r - R_n(t, x, \theta) = 0 \quad (3)$$

L_k^* - полудлина каверны; V_0^* - скорость движения кавитатора; ρ^* - плотность жидкости; с помощью их другие величины приведём к безразмерному виду,

$$\varphi = \frac{\varphi^*}{L_k^* V_0^*}, \quad R = \frac{R^*}{L_k^*}, \quad V = \frac{V^*}{V_0^*}$$

$$p = \frac{p_k^*}{\rho_0^* V_0^{*2}}, \quad t = \frac{t^* V_0^*}{L_k^*}, \quad U = \frac{U^*}{V_0^{*2}}$$

Уравнения (1) - (6) записаны в безразмерном виде, а число кавитации в этом случае определяется по формуле

$$\sigma = 2(p_0 - p_k)$$

На некоторых этапах решения используется подвижная декартова система координат $y'Oz'$ (в плоскости наблюдения), связанная с центром поперечных сечений, которые последовательно входят в плоскость наблюдения. Ось Oy направлена вертикально вверх, а полярный угол θ отсчитывается во всех системах по часовой стрелке от вертикальной оси.

Необходимо определить уравнение возмущенной поверхности каверны (3), на которой выполняются кинематическое (5) и динамическое (6) условия, вне контура течение жидкости описывается уравнением Лапласа (1), а на бесконечности жидкости покоится.

Граничные условия. Основное невозмущенное течение (осесимметричное) предполагается известным, а исследованию подлежат поля возмущенных величин, для определения которых применим теорию малых регулярных возмущений [2,5].

Дифференциальное уравнение Лапласа (1) справедливо для мало возмущенных течений, а вид граничных условий для возмущенного состояния необходимо определить на деформированном контуре каверны, который не известен. Поэтому разложим функции в ряд Тейлора в окрестности точек недеформированного контура каверны, который предполагается известным, и получим приближенные выражения этих функций в точках деформированной каверны.

Поскольку предполагается, что возмущения осесимметричного кавитационного течения малы, то потенциал φ исследуемого течения мало отличается от потенциала φ_0 осесимметричного отрывного течения и поэтому этот потенциал можно представить в виде

$$\varphi = \varphi_0(t, x, r) + \varphi(t, x, r, \theta) \quad (7)$$

Аналогично представим и радиусы поперечных сечений каверны

$$R = R_0(t, x) + \xi(t, x, \theta) \quad (8)$$

Возмущения потенциала $\tilde{\varphi}$ и радиуса каверны ξ по теории малых возмущений должны удовлетворять условиям

$$|\nabla \tilde{\varphi}| \leq (\nabla \varphi), \quad |\xi| \leq |R_0|$$

Представим также давление и потенциальную функцию U в виде

$$(p_\kappa)_R = p_{\kappa 0} + \Delta p, \quad (U)_R = U_{\kappa 0} + \Delta U$$

где индекс « $\kappa 0$ » указывает на недеформированную каверну.

Определим вид кинематического (5) и динамического (6) условий на деформированном контуре каверны $R = R_0 + \xi$ через известные значения на недеформированном контуре $r = R_0$ с помощью разложения в ряд Тейлора.

Ограничимся квадратичным приближением формулы Тейлора, поскольку потенциал основного течения φ_0 точно не известен, потому не имеет смысла учитывать члены, пропорциональные ξ^2 и более высокого порядка малости. Ввиду тонкости каверны в дальнейшем производные по нормали в средней части каверны отождествим с производными по радиусу. Получим следующие выражения для кинематических:

$$\left(\frac{\partial R}{\partial t} + \nabla \varphi \nabla T \right)_{R_0} + \xi \left| \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial R}{\partial t} + \nabla \varphi \nabla R \right) \right|_{R_0} + \frac{1}{2} \xi^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial R}{\partial t} + \nabla \varphi \nabla R \right) \right]_{R_0} = 0 \quad (9a)$$

и динамических условий:

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} V^2 + p_\kappa + U_\kappa \right)_{R_0} + \xi \left| \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial r \partial t} + \vec{V} \frac{\partial \vec{V}}{\partial r} \right) \right|_{R_0} + \frac{1}{2} \xi^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r \partial t} + \vec{V} \frac{\partial \vec{V}}{\partial r} \right]_{R_0} + \Delta p + \Delta U = p_\infty \quad (9)$$

Для оценки порядков величин отдельных слагаемых введем параметр тонкости

каверны ε , равный обратному значению ее удлинения: $\varepsilon = \frac{R_\kappa^*}{L_\kappa^*} = R_\kappa$ и параметр малости возмущений δ , как отношение характерного возмущения к невозмущенному радиусу:

$$\delta = \frac{\xi}{R_0}$$

Символом R_κ обозначена величина радиуса невозмущенной каверны в миделе, т. е. максимальное значение R_0 . Для потенциала осесимметричного течения Φ_0 точное значение которого не известно, воспользуемся приближенным асимптотическим выражением [3]

$$\Phi_0 = R_0 \frac{\partial R_0}{\partial t} \ln r + O(\varepsilon^2)$$

и оценим основные величины

$$R_0 \approx \varepsilon, \quad \Phi_0 \approx \varepsilon^2 \ln \varepsilon, \quad \xi \approx \varepsilon \delta, \quad \varphi \approx \delta \varepsilon^2 \ln \varepsilon$$

Эти оценки справедливы лишь в средней части тонкой каверны, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться тонкие вытянутые каверны, которые образуются при малых числах кавитации.

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \Phi_0}{\partial t} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 + \Delta p + U_{\kappa_0} + \Delta U + \\ & + \xi \left(\frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial r \partial t} + \frac{\partial \Phi_0}{\partial r} \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r \partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial r} \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial r^2} + \frac{\partial \Phi_0}{\partial r} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} \right) + \\ & + \frac{1}{2} \xi^2 \left[\frac{\partial^3 \Phi_0}{\partial r^2 \partial t} + \left(\frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial r^2} \right)^2 + \frac{\partial \Phi_0}{\partial r} \frac{\partial^3 \Phi_0}{\partial r^3} \right] = 0 \end{aligned} \quad (11)$$

Слагаемые потенциальной функции U определяются выражениями

$$U_{\kappa_0} = \frac{R_0}{Fr_l^2} \cos \theta, \quad \Delta U = \frac{h + (\xi - h \cos \theta) \cos \theta}{Fr_l^2}, \quad Fr_l^2 = \frac{V_0^{*2}}{g^* L_{\kappa}}$$

где Fr_l - число Фруда по полудлине каверны; $h = \xi_1$ искривление оси каверны в вертикальной плоскости; g - ускорение силы тяжести. В большинстве случаев слагаемым ΔU можно пренебречь. В общем случае, когда нормаль к кавитатору неколлинеарна с вектором скорости V_0^* , действующую на кавитатор силу нормального гидродинамического давления можно разложить на подъемную силу, которая создает вертикальное искривление оси каверны $h = \xi_1$, и боковую, которая приводит к боковому искривлению оси каверны η_1 гц в горизонтальной плоскости. Наличие этих сил обуславливает движение центра каждого из поперечных сечений каверны вдоль осей Oy (вертикально вверх со скоростью $\dot{\xi}_1$) и Oz (в горизонтальной плоскости со скоростью $\dot{\eta}_1$). Следовательно, центр подвижной системы координат движется со скоростью $\sqrt{\dot{\xi}_1^2 + \dot{\eta}_1^2}$ и, поскольку динамическое условие относится к неподвижной точке пространства, это необходимо учесть. Возмущение потенциала проще определить в данном случае в подвижной системе координат, связанной с центром движущегося сечения, для чего достаточно учесть это перемещение при вычислении производной по времени

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial'}{\partial t} - \dot{\xi}_1 \frac{\partial}{\partial y'} - \dot{\eta}_1 \frac{\partial}{\partial z'}$$

Штрихи указывают на подвижную систему координат, о которой упоминалось ранее. Кинематическое (10) и динамическое (11) граничные условия существенно нелинейны, что затрудняет получение в явном виде системы уравнений для нахождения возмущений формы каверны. Некоторые оценки [1] и многочисленные расчеты показали, что кинематическое условие в данном случае допускает существенное упрощение. Фактически оказывается возможным оставить в кинематическом условии лишь линейные относительно деформации слагаемые. Поэтому условие (10) можно записать в форме:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{\partial \xi}{\partial t} - \xi \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial r^2}, \quad r = R_0 \quad (12)$$

которая была получена Ю. Ф. Журавлевым [4].

Выводы. 1. При выводе системы уравнений можно использовать кинематическое условие вида (12) и динамическое вида (11).

2. Исследования показали, что кинематическое условие в данном случае допускает существенное упрощение. Фактически оказывается возможным оставить в кинематическом условии лишь линейные относительно деформации слагаемые.

References:

1. Буйвол В. Н. Тонкие каверны в течениях с возмущениями.— Киев : Наук. думка, 1980.— 295 с.
2. Ван-Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости.- М. : Мир, 1967.- 310 с.
3. Григорян С. С. Приближенное решение задачи об отрывном обтекании осесимметричного тела.— Прикл. математика и механика, 1959, 23, № 5, с. 951—953.
4. Журавлев Ю. Ф. Методы теории возмущений в пространственных струйных течениях.— Тр. ЦАГИ, 1973, вып. 1532, с. 1—22.
5. Коул Док. Методы возмущений в прикладной математике.— М. : Мир 1972.— 274 с

INNOVATIVE
ACADEMY